

invloed van de Staat, alsmede de publiekrechtelijke bevoegdheid van de organen.

De heer Janssen gaat uitvoerig na, in welke specifieke functies de accountant bij de vroegere kartelorganisaties was betrokken en projecteert deze functies op de komende organisatie van het bedrijfsleven.

Uitdrukkelijk stelt hij, dat de accountant daarbij „tegelijkertijd” als vertrouwensman van Overheid en bedrijfsgegoten tezamen fungeert”, een opmerking, welke na de discussies op de Accountantsdag 1947 zeker niet overbodig mag heten.

Schrijver meent, dat de tussenkomst van de accountant in het vrije beroep de voorkeur verdient boven die van de *ambtenaar*, zowel als die van de *beambte*. Ten aanzien van zijn functionele afhankelijkheid wordt de ambtenaar terecht gelijkgesteld met de *beambte*.

Een leemte in het betoog van de heer Janssen is, dat hij het vraagstuk van de verhouding tussen het controleren en het besturen geheel onbesproken laat, in welk vraagstuk toch, zoals de heer Reder op de Accountantsdag 1934 heeft aangetoond, „het merkwaardige in de ontwikkeling van de accountantsfunctie bij de uitvoering van kartelovereenkomsten” gelegen is (zie publicatie No. 7 — 1934).

Niettemin een zeer interessante studie, welke niet zal nalaten bij te dragen tot verheldering van het zo bij uitstek moeilijke vraagstuk van de groei van de algemene functie.

MEDEDELING VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

Het bestuur van het Nederlands Instituut van Accountants heeft tot lid van het N.I.v.A. benoemd de heren:

J. Dalmeijer ec. drs., Eindhovenstraat 38, Haarlem
J. A. A. Koning ec. drs., Heemstedse Dreef 175, Heemstede
J. F. H. Prüschen ec. drs., Ramplaan 5a, Overveen
M. Schatz ec. drs., Harteveltstraat 26, Scheveningen

allen in het bezit van het accountantsdiploma van de Universiteit van Amsterdam;

J. W. de Boer, Boerhaavelaan 28, Bussum
G. B. Dirks, Gestelsestraat 62, Aalst-Waalre
W. H. Th. Gieling, Fr. Schubertstraat 67, Utrecht
J. Harmsen, Van Eeghenstraat 10 hs., Amsterdam
A. F. Lafeber, Electroweg 28a, Rotterdam
H. R. Swart, Newtonstraat 93 bv., Amsterdam
P. L. J. Verbruggen, Schapenmarkt 29, 's-Hertogenbosch
J. van Wolferen, Handellaan 42, 's-Gravenhage

allen in het bezit van het accountantsdiploma van het Instituut.

MEDEDELINGEN VAN DE INTERNATIONALE VERENIGING VOOR FINANCIËEL EN FISCAAL RECHT

Prijsvraag voor de „Mitchel B. Carrol prijs”

De Internationale Vereniging voor Financieel en Fiscaal Recht (IFA), welke leden telt uit 28 landen, heeft uit erkenning voor de arbeid van haar president op het gebied der belastingwetenschap, een prijsvraag uitgeschreven onder de naam van „Mitchell B. Carroll Prijs”.

Deze prijs zal worden uitgelooft voor de beste monografie over een ieder jaar door het Bestuur aan te wijzen onderwerp. Het voor 1948 gekozen onderwerp luidt:

„Belastingwetgeving, welke de internationale handel zou stimuleren „en medewerken tot gezonde economische verhoudingen in de door de „oorlog getroffen landen”.

De beloning voor 1948 zal worden toegekend op het volgende belastingcongres der IFA, dat in September 1948 zal plaats hebben. De prijs bestaat uit een gouden medaille en vergoeding der congreskosten. Reiskosten van en naar het congres worden niet vergoed.

Het reglement kan worden aangevraagd bij het Algemeen Secretariaat, Mesdagstraat 116, Den Haag.

3de Internationaal Belastingcongres, Rome, September 1948.

Onderwerpen voor het congres 1948 en studieperiode 1948—'49.

1. Fiscale winstbepaling.
2. De mate waarin de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting de nationale wetgeving der betrokken partijen beïnvloeden en het daaruit voortspruitende voordeel voor internationale handel en belegging.
3. De fiscale behandeling van oorlogsschadevergoeding.
4. De stichting van een Internationaal Gerechtshof voor Belastinggeschillen.
5. Dubbele belasting als gevolg van kapitaalsheffingen.
6. Het vraagstuk der dubbele successierechten.

De twee eerstgenoemde thema's zullen op het Congres 1948 te Rome onderwerp van bespreking vormen; voor het bestuderen van de Nos. 3—5 zullen sub-commissies worden ingesteld.

TWEEDE UITVOERINGSBESCHIKKING WET HERSTEL VERMOGENSOVERGANG RIJKSMARKENGEBIED VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN dd. 18 FEBR. 1948

Onder verwijzing naar de kennisgeving van De Nederlandse Bank N.V. inzake de aangifte op grond van de Wet Herstel Vermogensovergang Rijksmarkengebied welke in ons Novembernummer 1947 werd opgenomen, vestigen wij de aandacht op de „Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Herstel Vermogensovergang Rijksmarkengebied” van de Minister van Financiën d.d. 18 Februari j.l.